

Presidente: Prof. S. Amato

**CORSO DI MANAGEMENT SANITARIO
MODULO DI RIQUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DIRETTORI DI
STRUTTURA COMPLESSA O ASPIRANTI CHE ABBIANO ESPLETATO IL CORSO
MANAGERIALE DA OLTRE 7 ANNI
ai sensi del D.D.A. n.3245/09
Sede Ordine dei Medici di Catania**

Project Work

SUB-INTENSIVA IN UNA PEDIATRIA D'EMERGENZA

VITA ANTONELLA DI STEFANO

**Direttore U.O.C. Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico
A.O.E. Cannizzaro – Catania**

Indice

- 1. Sommario**
- 2. Analisi e contestualizzazione della realtà operativa che si vuole descrivere**
- 3. Definizione del problema**
- 4. Strategie operative che si intendono adottare**
- 5. Obiettivi**
- 6. Piano operativo**
- 7. Costi**
- 8. Monitoraggio e valutazioni**
- 9. Conclusioni**
- 10. Allegato 1**
- 11. Allegato 2**
- 12. Bibliografia**

Sommario

Una volta i letti di degenza pediatrica erano occupati da bambini con patologie poco impegnative e spesso destinate a risolversi entro pochi giorni, oggi i pazienti degenti sono in prevalenza bambini che debbono essere trattati in assoluta emergenza e continuamente assistiti con l'ausilio di apparecchiature specifiche. Ciò permette, in ogni istante del ricovero, la verifica delle condizioni di salute del soggetto e la possibilità di intervenire con le opportune procedure diagnostico-terapeutiche. In questo tipo di popolazione di pazienti pediatrici con patologia acuta-grave, esiste una fascia di soggetti a rischio medio-alto di deterioramento clinico con bisogno di monitoraggio non invasivo, di trattamenti terapeutici relativamente complessi e di una maggiore assistenza medico-infermieristica, che non necessitano di cure intensive in senso stretto, ma che determinano spesso grosse difficoltà decisionali riguardo la scelta del reparto di cure più adatto.

In Regione Sicilia esistono solamente 0 U.O. di TIP o di Pediatria. Sono del tutto assenti le Pediatrie con posti letti di Sub-Intensiva.

Secondo le "Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale" che si evincono dalla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni del 20 Ottobre 2016, vengono definiti i requisiti e gli standard per le Unità Operative di Pediatrie dei centri Hub. Tra i requisiti strutturali si evidenziano i posti letto di terapia sub-intensiva all'interno dell'U.O. di Pediatria, ed essendo stata individuata l'A.O.E. Cannizzaro, secondo la nuova rete Ospedaliera, centro Hub, la finalità di questo progetto è quello di creare all'interno della Pediatria, dei posti letto riservati alla Sub-Intensi

1 - Analisi e contestualizzazione della realtà operativa che si vuole descrivere

I significativi cambiamenti nei bisogni sanitari in età pediatrica registrati in questi anni richiedono una profonda riflessione sulle modalità di assistenza. L'utilizzo infatti di modalità assistenziali alternative al ricovero ordinario quali il Day Hospital, il Day Service e l'osservazione breve (OB) hanno determinato la riduzione dei posti letto e comportato una razionalizzazione e riqualificazione delle Unità Operative di Pediatria più aderente ai nuovi bisogni e alle attuali esigenze assistenziali.

L'affermazione del diritto primario del bambino ad avere accesso a cure appropriate, efficaci e sicure, da parte di professionisti specificamente formati e in spazi di cura idonei e dedicati deve essere garantita da "standard espliciti", così come già definito da altri paesi (Regno Unito, Francia, Germania e Australia).

Gli standard relativi alle cure pediatriche si riferiranno quindi ai seguenti ambiti:

- dotazione e qualificazione professionale
- procedure operative
- percorsi di cura per specifiche condizioni del bambino sotto forma di linee guida, raccomandazioni e/o evidenze di buona pratica clinica
- esiti delle cure

La recente approvazione del Decreto 2 Aprile 2015 n. 70 ("Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera") delinea nuovi scenari organizzativi, definendo i bacini di utenza compatibili con la presenza delle strutture di degenza all'interno della rete assistenziale ospedaliera e individuando tre livelli a complessità crescente:

Presidi ospedalieri di base (bacino di utenza compreso tra 80.000 e 150.000 abitanti): strutture sede di Pronto Soccorso con la presenza di un numero limitato di specialità ad ampia diffusione territoriale che non comprendono la Pediatria.

Presidi ospedalieri di I livello (bacino di utenza compreso tra 150.000 e 300.000 abitanti): strutture sede di dipartimento di Emergenza Accettazione (DEA) di I livello dotate delle seguenti specialità: Medicina Interna, Chirurgia Generale, Anestesia e Rianimazione, Ortopedia e Traumatologia, Ostetricia e Ginecologia, Pediatria, Cardiologia con UTIC, Neurologia, Psichiatria, Oncologia, Oculistica, ORL,

Urologia. Devono essere presenti o disponibili in rete i Servizi di Radiologia, Laboratorio e Centro Trasfusionale.

Presidi ospedalieri di II livello (bacino di utenza compreso tra 600.000 e 1.200.000 abitanti): strutture sede di DEA di II livello dotate di tutte le U.O. previste per l'Ospedale di I livello nonché di U.O. che attengono alle discipline più complesse compresa la Rianimazione pediatrica.

Il funzionamento di un tale sistema prevede meccanismi strutturati di integrazione fra i diversi livelli affinché i casi più complessi vengano concentrati in strutture di II livello e/o centri di riferimento.

Le strutture di I livello hanno il ruolo di gestire i casi meno complessi attivando modelli assistenziali integrati con i PLS e i servizi territoriali, al fine di garantire l'intercettazione dei bisogni ed un adeguato follow up assistenziale.

Le strutture di II livello devono affrontare gli aspetti a maggiore impegno assistenziale che non possono essere trattati secondo adeguati standard di qualità e di sicurezza da parte degli ospedali *spoke* della rete di assistenza pediatrica.

1 a – Requisiti standard per le U.O di Pediatria presenti in un DEA di II livello

Le U.O. pediatriche di II livello devono essere in grado di svolgere la funzione di *Hub* all'interno di un sistema a rete per grandi aree.

Requisiti strutturali

1. Area di accoglienza e Pronto Soccorso pediatrico con locali destinati all'attesa, al triage e sale visite in numero adeguato ai volumi e alla tipologia di attività;
2. Locali appropriati per l'Osservazione Breve adiacenti all'area destinata al P.S. Pediatrico;
3. Congrua dotazione di stanze singole;
4. Possibilità di accoglienza per i genitori;
5. Spazi per riunioni, formazione, attività didattica.

Requisiti organizzativi

1. Attività di Pronto Soccorso con Triage pediatrico e accoglienza H24 di pazienti con accesso diretto o inviati da strutture di primo livello;
2. Degenza pediatrica articolata per fasce di età;
3. DH/DS e ambulatori specialistici per pazienti complessi;
4. Attività di consulenza per il I livello assistenziale e per tutto il territorio afferente;
5. Attività di coordinamento e attuazione di programmi di formazione;
6. Presenza di tutti i servizi previsti per i presidi di II livello nonché di strutture che attengono alle discipline più complesse non previste nell'Ospedale di I livello;
7. Presenza di Rianimazione pediatrica;
8. Posti letto di Sub Intensiva pediatrica all'interno del reparto di degenza;
9. Risorse umane e tecnologiche definite in relazione a criteri fissati e riconosciuti quali la complessità delle prestazioni, l'articolazione dei servizi e i volumi di attività, con particolare riguardo a quelle in emergenza/urgenza e a quelle dedicate a pazienti con bisogni assistenziali complessi;
10. Assistenza al neonato secondo l'accordo Stato/Regioni dell'Ottobre 2016 per le strutture di II livello;
11. Garanzie del mantenimento di attività ludiche ed educative durante la degenza in Ospedale;
12. Sistematica attività di valutazione quantitativa e qualitativa delle attività e periodici audit clinici.

2 - Definizione del problema

La **Terapia sub-intensiva pediatrica** viene definita come quel livello di cure “intermedio” tra quelle intensive e quelle standard

Allo stato attuale l'UOC di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico dell'Azienda Ospedaliera d'Emergenza Cannizzaro è dotata di 12 posti letto per ricovero ordinario e 2 posti letto per Day-Hospital, fornisce servizi e prestazioni sanitarie in regime di Pronto Soccorso, Osservazione Breve, Ricovero Ordinario, Day Hospital, Day Service e Ambulatorio, nell'ambito delle competenze specialistiche pediatriche, ad utenti di età compresa fra 1 mese e 14 anni per patologie a carattere acuto e ad utenti di età compresa tra 0 e 18 anni per le malattie croniche che esordiscono in età pediatrica.

In reparto sono presenti tre stanze con 2 lettini culla dedicati ai bimbi fino a 36 mesi di età e otto stanze ad 1 letto (con annessa poltrona letto per un familiare) per i pazienti più grandi od in isolamento. Entrambe queste tipologie di stanze dispongono di servizi igienici al loro interno. E' presente una ludoteca ed un aula scolastica adibita al progetto Scuola in ospedale in base alla C.M. 7/8/98 n.353 avente come oggetto “Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere”.

L'attività di degenza ordinaria garantisce volumi di attività tali da determinare un'appropriata occupazione dei posti letto, il mantenimento della competenza clinica al trattamento e l'appropriatezza dei ricoveri.

Il Pronto Soccorso pediatrico è costituito da locali propri, adiacenti al Pronto Soccorso Generale, con personale dedicato e con attigua stanza adibita ad osservazione breve.

Negli ultimi cinque anni si è registrato un progressivo aumento di bambini con patologie ad alta complessità assistenziale con necessità di cure in ambito di emergenza/urgenza. Il numero di accessi ai servizi di emergenza di questa particolare categoria di pazienti si è raddoppiato rispetto agli altri bambini.

A tal punto è necessario attuare tutti quei provvedimenti atti a portare verso un livello di cura semi intensivo, riservando alcune specifiche patologie ai soli centri di alta specializzazione e spostando le cure a bambini non complessi sempre di più verso le strutture di Day Service e/o Day Hospital e territoriali.

Secondo le “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale” che si evincono dalla Conferenza Permanente per i rapporti Stato-Regioni del 20 Ottobre 2016, vengono definiti i requisiti e gli standard per le Unità Operative di Pediatria dei centri Hub, evidenziando tra i requisiti strutturali i posti letto di terapia sub-intensiva all’interno delle U.O. di Pediatria.

3 - Strategie operative che si intendono adottare

All'interno del dipartimento Materno-Infantile di un'Azienda considerata centro di riferimento Hub per l'emergenza, l'U.O. di Pediatria allo stato attuale è in grado di fornire interventi diagnostici e terapeutici tempestivi ed adeguati alle necessità del paziente che arriva dai centri spoke.

Negli ultimi tre anni si è registrato un miglioramento della qualità dell'assistenza in reparto secondo i nuovi parametri delle Pediatrie dell'Emergenza, garantendo così una maggiore sicurezza nella gestione del bambino critico dal suo ingresso al Pronto Soccorso Pediatrico alla degenza in reparto fino alla dimissione.

Con la realizzazione in seno all'U.O. di Pediatria di locali riservati a posti letto di semi intensiva, all'interno di una rete ospedaliera regionale di emergenza/urgenza pediatrica, si determinerebbe un miglioramento della qualità delle cure erogate, una maggiore appropriatezza dei ricoveri, un aumento del peso medio dei ricoveri e il raggiungimento degli obiettivi del Piano sanitario Nazionale (POMI 2000, PSN 2006-2008/2011-2013)

I posti letto di Terapia sub intensiva saranno riservati alle seguenti patologie:

- lattanti con insufficienza respiratoria medio/grave
- patologie respiratorie croniche che necessitano di terapia ventilatoria non invasiva
- pazienti dimessi dalla terapia intensiva
- stato di male epilettico
- stato settico
- scompenso in patologie metaboliche
- intossicazione anche accidentale da farmaci o sostanze chimiche tossiche
- insufficienze renali acute

All'interno dell'U.O. di Pediatria è stata individuata un'area logisticamente definita di 60 metri quadrati circa con zona filtro antistante con queste caratteristiche ambientali specifiche:

- Dimensione minima di 15 mq per posto letto
- Altezza degli ambienti non inferiore a 2.7 metri, escluso la controsoffittatura

Deve essere presente:

- un emogasanalizzatore disponibile 24 ore su 24
- un carrello d'emergenza
- un elettrocardiografo portatile
- uno spirometro portatile

3 a – Ogni posto letto deve essere fornito di:

- luce generale diurna e notturna
- 6 prese di corrente
- 2 prese di Ossigeno
- 1 prese per vuoto
- 1 presa per aria compressa
- 1 lampada scialitica mobile

3 b – Dotazione minima strumentale di un posto di semi intensiva pediatrica

- Letto da rianimazione (articolati con possibilità di assunzione della posizione di Trandelemburg e anti-Trandelemburg)
- 1 monitor multiparametrico
- monitor defibrillatore con AED
- sistema di ventilazione manuale (pallone Ambu e Pallone "va-e-vieni")
- respiratore convenzionale con NIV
- ventilatore ad alti flussi
- 2 pompe infusionali a siringa
- 1 pompa infusione volumetrica
- 1 pompa per nutrizione enterale
- 1 bilancia elettronica applicabile al letto

4 – Obiettivi

Tabella 1: Obiettivi

1.	OBIETTIVO FINALE: OUTCOME QUALITÀ
1 A	Obiettivo intermedio A: Attivazione Sub Intensiva Pediatrica
1 B	Obiettivo intermedio B: Aumento peso medio ricoveri
2 B	Obiettivo intermedio B1: Aumento appropriatezza dei ricoveri
1 C	Obiettivo intermedio C: Riduzione dei trasferimenti
1 D	Obiettivo intermedio D: Formazione operatori sanitari
1 E	Obiettivo intermedio E: Questionari per Customer satisfaction

Il metodo per il raggiungimento dell'obiettivo deve basarsi sull'insieme di tre diversi focus:

1. percorsi clinico-assistenziali
2. percorsi diagnostico-terapeutici condivisi
3. presa in carico dei bisogni globali e non solo clinici del paziente-persona

I tempi di raggiungimento di tale obiettivo sono di circa 18 mesi (Dicembre 2018) e dipendono dalla riorganizzazione strutturale di tre stanze di degenza, dall'acquisto della dotazione minima strutturale dei tre posti di semi intensiva e dalla formazione del personale.

Figura 1: Diagramma di Ishikawa per outcome di qualità

4 a – Risultati attesi

- aumento del rapporto Peso Medio/Peso Regionale
- aumento indice di appropriatezza dei ricoveri
- miglioramento della qualità con umanizzazione delle cure

Figura 2: Diagramma di Pareto sull'incidenza dei fattori studiati sull'outcome di qualità

5 - Piano operativo

5 a – Fattibilità

Le tre stanze individuate dall'Ufficio Tecnico all'interno dell'UOC di Pediatria verranno unite e riorganizzate in zona filtro, zona degenza con tre posti letto e adiacente poltrona letto per un parente, zona osservazione personale infermieristico con postazione di PC e monitor di sorveglianza dei parametri vitali. Tali interventi comprenderanno oltre ai lavori di ristrutturazione e di riqualificazione delle degenze, anche quelli di ammodernamento tecnologico nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Si procederà all'acquisto dei materiali strumentali e di consumo per arredare ogni posto letto di semintensiva.

Contestualmente viene attivata la formazione continua degli operatori sanitari sia in loco che in comando presso altre strutture accreditate e si procederà alla determinazione della pianta organica con la redistribuzione del personale.

Opportuno sarebbe in questo contesto l'acquisizione delle procedure per la cartella informatizzata.

4 b – Sostenibilità

Tale progetto darà la possibilità di garantire ai malati la migliore cura possibile, sarà in grado di soddisfare i bisogni del paziente migliorando la qualità dell'assistenza secondo costi compatibili. Si "farà in modo che diritti e risorse siano contraddizioni e in ragione di ciò entrambi possibili" (Cavicchi 15 Giugno 2013)

4 c – Punti di forza

- L'UOC di Pediatria è sede del Centro di riferimento regionale formazione SIMEUP – AHA per PBLIS e PALS e tutti i professionisti che operano all'interno del reparto di degenza e del Pronto Soccorso Pediatrico hanno competenze assistenziali specifiche del settore dell'emergenza ruotando indistintamente nelle due strutture inerenti l'UOC
- Sin dal mese di Ottobre 2014, dopo l'acquisto di due apparecchi di erogazione Ossigeno ad alti flussi, si sono potuti trattare n. 80 lattantini con

bronchiolite ed insufficienza respiratoria media che altrimenti sarebbero stati trasferiti in strutture con TIP

Buon uso dell'ecografo per Ecofast, Ecografia polmonare ed Ecografia cardiologica di prima istanza

4 d – Punti di criticità

- Personale infermieristico solo al 50% con competenze specifiche
- Poca collaborazione con l'UOC di Anestesia e Rianimazione dell'adulto per quei casi che necessitano di intubazione e ventilazione e poi trasferimento in una TIP non essendo quest'ultima presente in Azienda
- Assenza di una Chirurgia pediatrica

4 e – Tabella 2: Cronogramma e piano operativo

Fasi	Anno 2017						Anno 2018											
	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Attiv. semintensiva			X															
Progettazione	X	X	X	X	X	X												
Form./Informazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						
Forniture attrezzature					X	X	X	X	X	X	X							
Omologazione tecnica												X	X	X	X			
Determ. personale							X	X	X	X	X	X						
Cartella informatizzata													X	X	X	X	X	X
Procedure e percorsi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autovalutazione																	X	X
Monitoraggio															X	X	X	X
Indicatori															X	X	X	X
Coordinamento e gestione			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

5 – Costi

L'avvio di una Sub intensiva in un reparto di Pediatria così come concepita nel capitolo dedicato alla Strategia, comporta una dotazione iniziale di risorse e costi iniziali di attivazione. Si stima in Euro 31.700,00 l'investimento complessivo in beni strumentali di base.

Tabella 3: Costi beni strumentali

ATTREZZATURE SANITARIE	Nr	Costo Unitario	Totale
Carrello per l'emergenza	1	3.500,00	3.500,00
Letti tecnici	3	2.000,00	6.000,00
Defibrillatore	1	1.500,00	1.500,00
Monitor multiparametrico	3	1.500,00	4.500,00
Pulsossimetro	3	150,00	450,00
Caschi per CPAP	3	1.500,00	4.500,00
Ossigenoterapia ad alti flussi	3	1.500,00	4.500,00
Respiratore polmonare per NIV	1	4.000,00	4.000,00
<i>Totale attrezzature sanitarie</i>			28.950,00
MOBILI – ARREDI – MATERIALI	Nr	Costo Unitario	Totale
Poltrona letto genitori	3	400,00	1.200,00
Moduli deposito	1	500,00	500,00
Cassettiera	1	100,00	100,00
Personal Computer	1	500,00	500,00
Consolle per Monitor	3	150,00	450,00
<i>Totale attrezzature sanitarie</i>			2.750,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			31.700,00

Oltre ai beni strumentali è necessario procedere al riadattamento dei locali della Pediatria, approvvigionarsi di una dotazione iniziale di beni consumo e implementare la cartella informatizzata. Sono altresì previsti costi di formazione degli operatori e d'informazione per gli utenti.

I costi complessivi di attivazione sono sintetizzati nella seguente tabella:

Tabella 4: Costi attivazione Sub Intensiva Pediatrica

SUB INTENSIVA PEDIATRICA – COSTI DI ATTIVAZIONE				
Descrizione attività	Tipologia costo	Nr	Costo unitario	Totale
Progettazione	Riadattamento tre stanze di degenza	1	2.500,00	2.500,00
Beni strumentali	Acquisto attrezzature sanitarie, mobili e altri beni strumentali	1	31.700,00	31.700,00
Beni di consumo	Costo dotazione iniziale di reparto	1	5.000,00	5.000,00
Cartella informatizzata	Software	1	2.500,00	2.500,00
Totale				41.700,00

Il funzionamento a regime prevede anche costi annui di competenza che comprendono oltre alle quote di ammortamento dei beni strumentali, i consumi annui di beni, principalmente farmaci e dispositivi, il costo del personale dedicato (6 medici, 5 infermieri, 5 ausiliari) e la quota parte di costo di esercizio della cartella elettronica.

A regime, i costi annui di competenza sono stimati in Euro 1.005.000,00 e si possono così sintetizzare

Tabella 5: Costi annui a regime

SUB INTENSIVA PEDIATRICA – COSTI ANNUI A REGIME				
Descrizione attività	Tipologia costo	Nr	Costo unitario	Totale
Beni strumentali	Ammortamento annuo	1	5.000,00	5.000,00
Beni di consumo	Consumo annui farmaci e dispositivi	1	35.000,00	35.000,00
Personale dedicato	Medici	6	100.000,00	600.000,00
	Infermieri	5	40.000,00	200.000,00
	Ausiliari	5	33.000,00	165.000,00
Cartella informatizzata	Costi di esercizio	1	500,00	500,00
Totale				1.005.000,00

Ai fini di una valutazione economica è necessario confrontare i costi annui calcolati con i ricavi previsti dall'attivazione della Sub Intensiva Pediatrica

Tabella 6: Stima fatturato annuo Sub Intensiva Pediatrica

Totali accessi provenienti dal PS Pediatrico	150
Totali accessi stimati dai centri Spoke	100
Totali accessi complessivi stimati	250
Valutazione media SDO	5.000,00
Valutazione complessiva stimata	1.250.000,00

Il bilancio finale stimato quindi sarà in positivo

Tabella 7: Risultato economico stimato

Fatturato	1.250.000,00
Costi di esercizio	1.005.000,00
Risultato	245.000,00

6 – Monitoraggio e valutazione

L'attivazione del flusso informativo proveniente dal Pronto Soccorso Pediatrico permetterà di valutare l'attività di emergenza-urgenza e quindi i ricoveri in Sub Intensiva

Tabella 8: Indicatori

INDICATORI
1. Numero totali di accessi al Pronto Soccorso
2. Numero e % di accessi per i quali è stata attivata la Sub Intensiva
3. Numero e % di ricoveri in Sub Intensiva
4. Numero e % di trasferimento in Pediatria
5. Numero e % di trasferimento in TIP
6. Tempo medio di durata del ricovero in Sub Intensiva
7. Tipologia di patologie a medio/alto rischio
8. Numero e tipologia di prestazioni erogate in totale
9. Numero e tipologia di prestazioni erogate per paziente
10. Numeri di rientri in Sub Intensiva entro le 48 ore

Standard ed indicatori più adeguati potranno essere definiti a partire dall'analisi dei dati dopo l'attivazione

6 a – Criteri di appropriatezza

a1 – Caratteristiche generali

- Attività connessa alla gestione di pazienti acuti
- Presenza di linee guida che definiscono i livelli di gravità
- Reversibilità dello stato patologico acuto
- Probabilità di benefici attesi dal trattamento semi intensivo
- Ragionevoli aspettative di risoluzione dello stato critico

a2 – Criteri di appropriatezza specifici

- Trauma cranico sintomatici o asintomatici con caduta >1,5 metri o con CGS inferiore di 1 punto rispetto al normale per età
- Meningo/encefaliti con compromissione di circolo e respiratoria
- Stato di male epilettico
- Patologie del SNC o neuromuscolari con deterioramento neurologico o compromissione respiratoria
- Letargia da stato tossico, metabolico, anossico
- Cardiopatie o aritmie instabili che non necessitano di intubazione endotracheale
- Insufficienza respiratoria acuta (Bronchiolite, Asma, BPM, Pleurite, PNX) con SO₂ tra 88 e 92% PH tra 7 e 7,2
- Ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo
- Shock settico con instabilità emodinamica
- Cheto acidosi diabetica
- Diselettrolitemia con compromissione emodinamica
- Pazienti affetti da danni ambientali: annegamento, assiderazione, folgorazione

6 b – Rivalutazione degli obiettivi finali

- % trasferimenti in degenza ordinaria
- % trasferimenti in altre strutture
- % Decessi
- % Trasferimenti in Pediatria entro 48 ore (ipotesi: standard 0,5%)
- Monitoraggio dell'opinione dei familiari dell'utente e dell'utente quando è possibile
- Valutazione della comprensione della comunicazione fornita

Inoltre

- **Deve essere assicurata la specialità del trattamento**
- **Deve essere assicurata la tempestività dell'intervento**
- Deve essere assicurata la continuità dell'assistenza

- iter diagnostico e terapeutico durante il ricovero in Semi Intensiva e poi in degenza ordinaria
- diagnosi di dimissione espressa chiaramente
- indicazioni al trattamento a domicilio come continuità di cure
- programmazione del follow up
- **deve essere assicurato un sistema di accoglienza e di informazione:** le conclusioni diagnostico-terapeutiche vengono illustrate all'utente e ai familiari in modo adeguato alle loro capacità di comprensione linguistica e culturale
- **deve essere assicurata l'integrazione fra i servizi e le competenze**
 - esiste un elenco con numero telefonico di riferimento delle strutture specialistiche identificate come riferimento per le varie patologie o in caso di necessità al trasferimento
 - è formalizzato un rapporto di integrazione con i servizi di assistenza domiciliare
 - sono formalizzate le procedure di rapporto con le Autorità Giudiziarie e con i Servizi sociali
- **deve essere promosso il coinvolgimento dell'utente pediatrico e dei genitori**
- **deve essere assicurato il comfort e il rispetto dell'utente pediatrico e dei suoi familiari**

7 – Conclusioni

La funzione primaria della costituzione dell'Unità di Terapia Subintensiva (unità di cure intermedie) è quella di fornire una **monitorizzazione clinica e strumentale al paziente con instabilità di uno o più parametri fisiologici o a rischio di instabilità**. E' riservata a quei pazienti che richiedono un'assistenza inferiore a quella fornita in una terapia intensiva, ma superiore a quella fornita da una divisione di cure generali.

La razionalizzazione e l'ottimizzazione delle risorse in campo sanitario, porterà sempre di più ad una maggiore attenzione dell'appropriatezza dei ricoveri ordinari in ospedale per acuti con una doverosa deospedalizzazione delle patologie meno gravi in età pediatrica.

In ambiente ospedaliero accederanno solo le patologie gravi con insufficienza d'organo o bambini con patologie croniche complesse. Pertanto, oltre alla necessità di posti letto per la terapia intensiva pediatrica, sarà necessaria la trasformazione di posti letto ordinari di pediatria in posti letto di terapia semi intensiva.

Questa operazione richiederà una riorganizzazione e l'aggiornamento professionale delle risorse umane, mediche ed infermieristiche disponibili, con particolare riguardo alle patologie critiche e alle necessità strumentali in termini di apparecchiature elettromedicali.

Allegato 1

Planimetria dell'U.O. di Pediatria
Edificio "F3" - piano 3°

Allegato 2

Planimetria dell'U.O. di Pediatria con sub-intensivo

Edificio "F3" - piano 3°

Bibliografia

1. Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento riguardante le “Linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale” integrato dal documento “Rete dell’emergenza-urgenza pediatrica”. Rep. Atti n. 196/CSR del 20 Ottobre 2016
2. Piano Sanitario nazionale 2011 - 2013
3. Agostiniani R., Baldo E., Bracaglia G., et coll. – Atti del Forum della Pediatria 2016 – pag. 12-14
4. Kendrick T., Morrison A. – Pediatric consideration in critical care. Critical care Nurse – 2005; 605-37
5. Di Pietro P., Piccotti E., Catalano I., Magnani M., Zampogna S., Agosta C. – La Terapia semintensiva pediatrica: proposte e prospettive – Minerva Pediatrica 2007 Ottobre
6. Fieldeston ES, Alpern ER, Nadel FM, et al. – A qualitative assessment of reasons for nonurgent visits to the emergency department: parent and health professional opinions . Pediatr Emerg Care 2012;28:220-5
7. Vedovetto A., Soriani N., Mero E., et al. – The burden of inappropriate emergency department pediatric visits: why Italy needs an urgent reform – Health Services Research 2014;49:1290-1305
8. Linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell’appropriatezza degli interventi assistenziali in area pediatrico-adolescenziale – 30 ottobre 2015 – Edite del Ministero della Salute

Sitografia

www.simeup.it

www.sip.it

www.aap.org

www.eapediatrics.it

www.camera.it